

GLOBALLASHUV VA MAFKURAVIY MAKONDA TURLI YOT G‘OYAVIY HURUJLARDAN YOSHLARNI ASRASHDA XALQ EPOSLARINING ROLI

Elboy Azim o‘g‘li Arziqulov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Etika va estetika kafedrası o‘qituvchisi

e-mail: earziqulov94@gmail.com

UDK: 17.022.1:008-053.81(575.1)

<https://orcid.org/0009-0002-3543-9438>

Annotatsiya: ushbu maqolada globallashuv va mafkuraviy makonda turli yot g‘oyaviy hurujlardan yoshlarni asrashda xalq eposlarining roli borasidagi fikrlar o‘z tastig‘ini topgan. Shuningdek, maqolada milliy o‘ziga xos bo‘lgan o‘zbekona qarashlarni o‘zida mujassam etgan dostonlartimiz misolida yoshlarimizni ma‘naviy ruhiy olamini yanada boyitishga ularda vatanparvarlik, millatni sevish kabi tuyg‘ularni yanada uyg‘otishga xizmat qiladigan dolzarb masalalarga ham to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, ma‘naviyat kosmopolitizm, vatanfurushlik, sotqinlik, egoizm, genotsid, dezinformatsiya, ekstremizm, zo‘ravonlik, agressiya, individualizm, irqchilik, pessimizm, terrorism, shafqatsizlik, shuhratparastlik, ekstremizm, shovinizm.

РОЛЬ НАРОДНЫХ ЭПИКОВ В ЗАЩИТЕ МОЛОДЕЖИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИНОСТРАННЫХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ НАПАДЕНИЙ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Резюме: в данной статье подтверждены мнения о роли народного эпоса в защите молодежи от различных иностранных идеологических атак в глобализационно-идеологическом пространстве. Также в статье на примере наших эпосов, воплощающих национально уникальные узбекские взгляды, мы обогатим духовный и духовный мир нашей молодежи, а также затронем актуальные вопросы, служащие пробуждению чувства патриотизма и любви к нация в них прошла.

Ключевые слова: глобализация, духовность, космополитизм, патриотизм, предательство, эгоизм, геноцид, дезинформация, экстремизм, насилие, агрессия, индивидуализм, расизм, pessimizm, терроризм, жестокость, амбиции, экстремизм, шовинизм.

THE ROLE OF FOLK EPICS IN PROTECTING YOUTH FROM DIFFERENT FOREIGN IDEOLOGICAL ATTACKS IN GLOBALIZATION AND THE IDEOLOGICAL SPACE

Resume: in this article, the opinions about the role of folk epics in protecting young people from various foreign ideological attacks in the globalization and ideological space have been confirmed. Also, in the article, on the example of our epics, which embody nationally unique Uzbek views, we will enrich the spiritual and spiritual world of our young people, and also touch on the actual issues that serve to awaken feelings of patriotism and love of the nation in them. has been passed.

Key words: globalization, spirituality, cosmopolitanism, patriotism, betrayal, egoism, genocide, disinformation, extremism, violence, aggression, individualism, racism, pessimism, terrorism, cruelty, ambition, extremism, chauvinism.

Kirish (Introduction). Sir emaski, globallashuv jarayonlarida turli g‘oyaviy, mafkuraviy tahdidlarning xatarli ta‘sir ko‘lami ortib bormoqda. Ayniqsa, ma‘naviyatga tahdidlar tobora kuchaymoqda. Ma‘naviyatga tahdid- o‘zligimiz va kelajagimizga tahdid ekanligi anglayotgan bo‘lsak, unga qarshi kurashlarda xalq eposlari ham muhim o‘rin tutadi.

Xalqimiz hamisha Kosmopolitizm “Kishi dunyo fuqarosidir” degan soxta shior ostida vatanparvarlikni, milliy madaniyat an‘analarini, xalqlarning milliy mustaqilligini inkor etuvchi mafkura”[1], shuningdek, “qayerda qorin to‘ysa shu yerni vatan bilishlikdan, vatanfurushlik, sotqinlik, egoizm, genotsid, dezinformatsiya, ekstremizm, zo‘ravonlik, agressiya, individualizm, irqchilik, pessimizm, terrorizm, shafqatsizlik, shuhratparastlik, ekstremizm, shovinizm”[2] kabi illatlardan hamish ma‘naviy yuksaklik bilan o‘zini va o‘zligini asragan, kelajak avlodlarini ham hamisha umumbashariy g‘oyalar asosida tarbiyalagan hamda mukammal tarbiya vositalarini, jumladan xalq qahramonlik eposlarni yaratgan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Shiroq-u, To‘maris, Alpomish-u Alp Er To‘nga kabi eposlar yaratgan va ularni asrlar bo‘yi madh etib qo‘shiq qilib kuylagan xalq, millat hech qachon globallashuv, “Ommaviy madaniyat” madaniyatning dovul-u shamollariga o‘zini tutib quymasligi ayni haqiqatdir. U har qachon turli tarixiy hayot sinovlaridan Alpomish-u, Barchinoydek, Boychiboru G‘irotdek metin iroda bilan chiqa olgan.

Eng avvalo “Globallashuv” nima? degan savolga javob beradigan bo‘lsak, “Globallashuv - bu avvalo hayot sur‘atlarining beqiyos darajada tezlashuvi demakdir”

[3]. Har bir ijtimoiy hodisaning ijobiy va salbiy tomoni bo‘lgani singari, globallashuv jarayoni ham bundan aslo mustasno emasligi kundek ayon bo‘ladi. “Zero, hozirgi paytida uning g‘oyat o‘tkir va keng qamrovli ta’sirini deyarli barcha sohalarda ko‘rish, his etish mumkin”[4]. Globallashuv faqat salbiy hodisa ekanda degan fikrga bormasligimiz kerak, balki uning ijobiy tomonlarni mustasno etmagan holda mavzumiz qismi bo‘lgan “Globallashuv va turli g‘oyaviy hurujlardan ma’naviy sog‘lom muhitni hamda yoshlarni asrashda xalq eposlarining roli” xususida fikr yuritmoqchimiz.

Bu borada davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning “Mafkuraviy xurujlarga qarshi milliy g‘oya asosida birgalikda kurashish, oila, maktab va mahalla hamkorligini mustahkamlash va shu asosda ma’naviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlash ko‘nikmasini shakllantirish.

“Yoshlar — Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari” shiori ostida “Yangi O‘zbekiston — Uchinchi Renessans” g‘oyasining ro‘yobga chiqarilishini ta’minlash”[5] zarurligi borasidagi aytgan so‘zlari tatqiqot ishimizni dolzarbligini yanada ortishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning “...globallashuv jarayonining yana bir o‘ziga xos jihati shundan iboratki, hozirgi sharoitda u mafkuraviy ta’sir o‘tkazishning nihoyatda o‘tkir quroliga aylanib, har xil siyosiy kuchlar va markazlarning manfaatlariga xizmat qilayotganini sog‘lom fikrlaydigan har qanday odam, albatta, kuzatishi muqarrar. Bu haqda gapirganda, men ilgari bildirgan ba’zi fikrlarni takrorlash o‘rinli, deb o‘ylayman. Ta’bir joiz bo‘lsa, aytish mumkinki, bugungi zamonda mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham ko‘proq kuchga ega. Bu masalaning kishini doimo ogoh bo‘lishga undovchi tomoni shundaki, agar harbiy, iqtisodiy, siyosiy tazyiq bo‘lsa, buni sezish, ko‘rish, oldini olish mumkin, ammo mafkuraviy tazyiqni, uning ta’siri va oqibatlarini tezda ilg‘ab yetish nihoyatda qiyin”[6].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Darhaqiqat bunday vaziyatda (mavzumiz doirasida) har bir yosh mustaqil o‘z fikriga, zamonlar sinovidan o‘tgan hayotiy-milliy qadriyatlariga, e’tiqodi-yu tutumlariga, sog‘lom negizda shakllangan dunyoqarashiga, mustahkam iroda va yuksak ma’naviyat-ma’rifatga ega bo‘lmasdan, bu taqlid tahdidlarga, uning goh oshkora, goh pinhona ko‘rinishdagi ta’siriga bardosh berishi amrimaholdir. Shu boisdan uning hurujlaridan ma’naviy sog‘lom muhitni va avvalo yoshlarni asrash dolzarb ahamiyatga ega ekanligi ayon bo‘ladi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Globallashuv bois jahon axborot maydonlari tobora kengayib bormoqda. Yoshlarimiz radio-televidenie, matbuot,

Internet kabi vositalar orqali ham rang-barang axborot va ma'lumotlarni o'zlariga olmoqdalar. Biroq bu axborotlarni naqadar xolisligiga, sog'lomligiga kim kafolat beradi. Vaholanki, ularning ongini faqat o'rab-chirmab, uni o'qima, buni ko'rma, deb bir tomonlama tarbiya berish, ularning atrofini temir devor bilan o'rab olish, hech shubhasiz, zamonning talabiga ham, bizning ezgu maqsad-muddaolarimizga ham to'g'ri kelmaydi.

Muxtasar qilib aytganda, yoshlarimizning ma'naviy olamida bo'shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini bolalik paytidan boshlab shakllantirishimiz zarur bo'lib, bunda xalq eposlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, "Alpomish" eposini to'liq o'qigan yosh qalb yovuzlikka o'rin qolmaydi. Eposdagi timsollar Alpomish, Barchinoy, Qultoy, Qorajon, Haqbaxshi, Qaldirg'och oyim, Yodgor kabilar yoshlarimizning azimu shijoatga, ezgulikka undayveradi.

Xalqimiz o'z eposlar orqali barkamol, komil inson haqida butun bir axloqiy mezonlar majmuini, zamonaviy tilda aytganda, sharqona-o'zbekona axloq kodeksini ishlab chiqqanlar. Ota-bobolarimizning ongu tafakkurida shakllangan, necha ming yillar davomida sayqal topgan or-nomus, uyat va andisha, sharmu hayo, ibo va iffat kabi yuksak axloqiy tuyg'u va tushunchalar bu eposlarning asosiy ma'no-mazmunini tashkil etadi, desak haq gapni aytgan bo'lamiz.

Dunyo tinchligini hamisha fisqi-fasod, ko'rolmaslik kabi illatlar buzadi. Shu boisdan bugungi axboratlashgan jamiyatda "Alpomish" eposidagi Suxayil kampir ig'volariga hushyor boqmoq zarur bo'ladi. Shu bois yosh avlod ongida murakkab va tahlikali hayot haqida, uning shafqatsiz o'yinlari to'g'risida biryoqlama va soxta tasavvurlarni xalq eposlari va uning tizimidagi qadriyatlar bartaraf qiladi. Zero, badiyatni kuchi, adabiyotning kuchi atomdan kuchlidir.

Xalq eposlari yoshlarimizga yon-atrofimizda mavjud bo'lgan, tobora kuchayib borayotgan ma'naviy tahdid va xatarlardan tegishli xulosa va saboqlar chiqarishga, fikrga qarshi - fikr, g'oyaga qarshi - g'oya, jaholatga qarshi - ma'rifat bilan kurashishga o'rgatadi, immunitet maydonlarini beminnat mustahkamlaydi. Sodda va gul Toychixonlarni Suxayil kampirning ig'voli da'vatlariga uchmaslikka chorlaydi. Birovga hasad qilishdan saqlanishga, dunyoda hasad bilan emas, balki havas bilan boqishga o'rgatadi. Chunki hasad o'ti "Alpomish" eposidagi salbiy qahromon Ultontoz kabi avvalo, o'z sohibini kuydiradi.

Xalqimiz eposlarida uyat - o'limdan qattiqligi xaqida qimmatli fikrlar bildirilgan. Globallashuv sharoitida ba'zan bu muqadas tushuncha tobora noyob hodisaga aylanib borayotgan bir sharoitda uning yoshlar tarbiyasida ahamiyati beqiyosdir. Chunki ibo-hayo, or-nomus, fahim-farosat, nozik ta'bdan yiroq insonda

hayvoniy va nafsoniy hislar ustuvor bo‘lib Tovka oy, Guldursum holiga tushib qolishi ehtimoldan yiroq emas, albatta.

Ochiq ko‘ngil, tanti, sahiy, mehmondo‘st xalqimiz azal-azaldan ham boshiga qilich kelsa ham ros so‘zlashlikni, oqni – oq, qorani - qora deyishlikni imondan ekanligini anglaganlar. Xaqiqat, ezgulik tantanasi yo‘lida kerak bo‘lsa agar jonlarini fido qilganlar. Va bu xaqida ibratli dostonlar, dostonlar tizimida ezgu bir monumental obrazlarni yaratganlar. Masalan, ayniqsa “Alpomish” dostonidagi Haqboxshi obrazi orqali ham buni ilg‘ashimiz qiyin emas. U Ultontoz kabi nomardlarni qoralaydi, xaqiqatni ulug‘laydi. Va shu yo‘lda jon fido qildi. Globallashuv sharoitida yoshlarimizni ros go‘y qilib tarbiyalash, adolatparvar qilib o‘stirish dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib, xalq eposlaridagi qahramonlar bizga bu borada yaqindan yordam berishi tabiiydir.

Bu murakkab hayotda odam ba‘zan o‘zini yo‘qotib qo‘yadigan keskin vaziyatlarda, og‘ir savdolarga duch kelgan chog‘larda halq qahramonlik eposlari kishiga ruhiy madad, ma‘naviy oziq bo‘ladi. Masalan, “Alpomish” eposida joy olgan hali yosh Yodgor timsoli, uning shijoat, mardu maydonligi, pahlvonu botirligi kishiga kuch-quvvat, o‘ziga va o‘z kelajagiga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi.

Xalq eposlari kishi irodasini toplaydi va mustahkamlaydi. Shu boisdan irodasi mustahkam yoshgina o‘ziga ishonib ish ko‘radi va har qanday sinovlarga bardosh beradi hamda murakkab vazifalarni o‘z zimmasiga olishga qodir bo‘ladi.

Xalq eposlari va ular mohiyatida ilgari surilgan g‘oyalar yoshlarni loqaydlik, beparvolik, tushkunlik illatlaridan xolos etadi. Jur‘at, shijoat, himmat, bunyodkorlik, yaratuvchilik sari chorlaydi. Va bu yo‘lda unga qanot bo‘lib, misilsiz kuch-qudrat bag‘ishlaydi.

Ma‘naviyatga zid illatlar ichida eng yomoni bu beparvolik, befarqlikdir. Befarq odamdan qo‘rqish kerak. Ular jim va beparvo qarab turishi tufayli er yuzida qanchadan - qancha xiyonat va qotilliklar sodir bo‘ladi. Shu boisdan xalq eposlari uning shoh bayti “Alposhmish” dostoni va unda ilgari surilgan g‘oyalar bu taqlid illatlarni ildiz otmasligiga muhim kafolat, ishonchli bir vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Shu boisdan “Alpomish” eposidagi qadriyatlarni yoshlar ongi-tafakkuriga chuqur singdirishni ahamiyati kattadir. Bu taqlid dostonlarni o‘qigan yosh qalbda hamisha ezguliklar olami jilvalanadi. Natijada ota-onaga, tuz bergan tuproqqa, ta‘lim-tarbiya bergan ustozga, rahbar-rahnamoga e‘zozda bo‘lishlik muqaddas burchga aylanadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Yoshlarimizda turli ma‘naviy xurujlarga qarshi tura oladigan irodani, sobit fikrini, fidoyilikni, vatanparvarlikni shakllantirishda xalq eposlari muhim o‘rin tutadi. Qolaversa, yoshlar

tarbiyasiga qaratigan ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot ishlari ta’sirchanligini oshirishda “Shiroq”, “To‘maris”, “Alpomish”, “Alp Er To‘ng‘a” “Go‘ro‘g‘li”, “O‘g‘iznoma”, “Kitobi dada Qo‘rqut” kabi xalq eposlari muhim ma’no va ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan yoshlarimiz mafkuraviy immunitetini kuchaytirishda ularga tayanib ish tutish, davr taqozosiga ko‘ra ularning eng sara jihatlarini targ‘ib qilishning zamonaviy samarali usul-uslublarni ishlab chiqish o‘ylaymizki har jihatdan oqilona bir ishdir.

REFERENCES

- 1.O‘zbek tilining izohli lug‘ati.–Toshent, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. -B. 412.
- 2.Tashanov A. Vayronkor g‘oyalar va buzg‘unchi mafkuralar. – Toshent, Turon zamin ziyo, 2015. -B. 78.
- 3.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. – Toshent, Ma’naviyat, 2008. – B. 111.
- 4.Shu joyda
- 5.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son, 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
- 6.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. – Toshent, Ma’naviyat, 2008. – B.113.
- 7.Мухамеджанова , Л. А. (2021). Роль нравственного воспитания в развитии личности. Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия: Исторические науки. Философия. Религиоведение., 135(2), 122–133. <https://doi.org/10.32523/2616-7255-2021-135-2-122-133>
- 8.Qaxharova, M., & Raximshikova, M. (2023). ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ. Farg‘ona davlat universiteti ilmiy jurnali, (1), 169-174.